

4. CITOLOGIA ONCÓTICA OU HISTOPATOLOGIA

DOI: 10.5281/zenodo.17965260

INFLUÊNCIA DA MULTIPLICIDADE DE PARCEIROS SEXUAIS E DA MICROBIOTA VAGINAL NA INFECÇÃO POR HPV E NO RISCO AUMENTADO DE CÂNCER CERVICAL

Letícia Magalhães de Oliveira¹; Damaris Zimolong Araújo¹; Katherine Souza Guimarães¹; Daniel Côrtes Beretta²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero (CCU) é um tumor maligno que acomete o colo uterino, frequentemente associado a infecções causadas pelo Papilomavírus humano (HPV), transmitido principalmente por meio de relações sexuais. A principal forma de prevenção envolve a adoção de práticas sexuais seguras, como o uso de preservativos e a limitação do número de parceiros sexuais. Fatores comportamentais, como múltiplos parceiros, podem alterar a microbiota vaginal e favorecer a persistência do HPV. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão da literatura sobre a influência de fatores associados à disbiose vaginal na persistência da infecção pelo HPV e no desenvolvimento do câncer cervical. **MATERIAL E MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada na base de dados do Pubmed, entre os anos de 2020 e 2025. Foram identificados 220 artigos, dos quais 16 foram selecionados, considerando os critérios de inclusão: artigos completos, gratuitos em inglês e português. Excluíram-se artigos remunerados e não correlacionados com a temática. A partir dos descritores “Microbiome Human”, “Infection HPV” e “Cancer Cervical”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A microbiota vaginal desempenha um papel importante na defesa da região contra agentes infecciosos devido à presença de *Lactobacillus* sp., que tornam o pH ácido, impedindo o crescimento de microrganismos e, quando há disbiose, a entrada e persistência de patógenos é mais frequente. Os estudos demonstram que mulheres com múltiplos parceiros sexuais apresentam maior suscetibilidade a colonização de microrganismos associados à vaginose bacteriana que causa a disbiose, aumentando a persistência da infecção pelo HPV e progressão para o CCU. Nesse sentido, a multiplicidade de parceiros sexuais contribuem para o desequilíbrio da microbiota vaginal, reduzindo os mecanismos de defesa da região. Essa condição permite maior colonização por agentes patogênicos, especialmente pelos tipos oncogênicos do HPV. Essa associação é mediada por fatores como a ocorrência de práticas inadequadas de higiene íntima, outras infecções sexualmente transmissíveis e uso indiscriminado de antibióticos. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que múltiplos parceiros sexuais podem favorecer alterações na microbiota vaginal e a persistência do HPV, aumentando a vulnerabilidade ao CCU. A adoção de práticas preventivas e acompanhamento ginecológico regular são fundamentais para reduzir esse risco.

Descritores: Microbioma; Patogênese; Neoplasia.